

ABDULLA AVLONI'S ROLE IN THE FORMATION OF CHILDREN'S LITERATURE OF THE 20TH CENTURY

Mahmudova Dilnoza Akhmedovna
Student of Bukhara State University
mahmudova0427@gmail.com

Annotation: This article examines the literary contributions of Abdulla Avloniy, a pioneering figure in the formation of Uzbek children's literature, known for authoring textbooks and works tailored for young audiences. It further explores the efforts of early 20th-century Jadid reformers who actively worked toward the advancement of children's literary culture. Particular attention is given to Avloniy's role and enduring legacy in shaping the moral, educational, and didactic dimensions of literature for children.

Keywords: Abdulla Avloniy, children's literature, textbooks, education, ethics, upbringing, didactics.

Аннотация: В статье рассматривается вклад Абдуллы Авлоний в становление детской литературы, а также его деятельность как автора учебников и произведений, предназначенных для юных читателей. Отдельное внимание уделяется ряду джадидов начала XX века, которые активно способствовали развитию и будущему узбекской детской литературы. Освещается роль Авлония в формировании нравственно-воспитательных и дидактических основ литературы для детей.

Ключевые слова: Абдулла Авлоний, детская литература, учебники, образование, этика, воспитание, дидактика.

XX ASR BOLALAR ADABIYOTI SHAKLLANISHIDA ABDULLA AVLONIYNING O'RNI

Mahmudova Dilnoza Axmedovna

Buxoro davlat universiteti talabasi

makhmudova0427@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada bolalar adabiyotining vujudga kelishiga katta hissa qo‘shgan, bolalar uchun darslik va asarlar yozgan ijodkor – Abdulla Avloniyning adabiyot oldidagi xizmatlari haqida so‘z boradi. Shuningdek, XX asrda shakllangan bolalar adabiyotining kelajagi uchun tinimsiz harakat qilgan jadidlardan bir qanchasi haqida fikrlar keltirilgan. Avloniyning bolalar adabiyotidagi o‘rni yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Abdulla Avloniy, bolalar adabiyoti, darsliklar, ta’lim, axloq, tarbiya, didaktika.

XX asr boshlariga kelib, adabiyotimizda ilk bor dramatik turga mansub asarlar, publitsistika janri va “sof” bolalar adabiyoti namunalari paydo bo‘ldi. O‘zbek bolalar adabiyotining 1917-yilgacha bo‘lgan tarixini tadqiq etish borasida garchi maxsus izlanishlar olib borilmagan bo‘lsa-da, bu xususda o‘zbek sovet bolalar adabiyoti muammolariga bag‘ishlangan turlicha xarakterdagi ishlarda o‘zbek ma’rifatparvarlik adabiyotini tadqiq etish borasidagi ishlarda, o‘zbek pedagogikasi tadqiqotini o‘rganishga bag‘ishlangan izlanishlarda, bolalar adabiyotining xalq og‘zaki ijodidagi ko‘rinishlari va 1917-yildan keyingi taraqqiyotini davrlar, janrlarga bo‘lishda, risola, darslik va qo‘llanmalarda yetarlicha ma’lumotlar bor. XIX asrning 80-90-yillaridan e’tiboran yangi bosqichga ko‘tarilgan ma’rifatparvarlik harakati natijasida maktab-maorif sohasida sodir bo‘la boshlagan o‘zgarishlar yuzaga kelgan bo‘lsa-da, XX asr boshlariga kelib katta ahamiyat kasb etdi. Bu harakatni Saidrasul Aziziy va Abdulla Avloniy boshlab berganlar. Abdulla Avloniyning o‘zi yosh avlod uchun yangi usul maktablarini tuzgan. Bu maktablar uchun yaratgan “Birinci muallim”(1912), “Ikkinchi muallim”(1912), “Turkiy guliston yoxud axloq”(1915), “Maktab gulistoni yoxud milliy she’rlardan beshinchi juzv”(1916), “Muxtasar tarixi anbiyo va tarixi islom”(1913) asarlari hamda XX asr boshlarida o‘zbek bolalari uchun forsiy tildan mashhur tarjima qilingan Xislatning “Mushuk ila sichqon

qissasi”(1903), Mulla Murodxo‘janing “Shavqi Guliston”(1909), Shavkat(Sidqiy)ning “Rahimo – tarjimai Karimo”, shuningdek, usuli saftiya maktablari uchun tasnif qilingan o‘ndan ortiq nomdagi alifbo va o‘qish kitoblari manba bo‘lib xizmat qildi. Avloniyning bu asarlari XX asr o‘zbek bolalar adabiyoti shakllanishida, shuningdek, muallifning o‘z ta’biri bilan aytganda:

Agar bir qushing yosh bolasin olib,
Bo‘lur tarbiyat birla yo‘lga solib.
Onasin olib asrasin birla rom,
Qilmas, kishi sa’y qilsa mudom.
Kerak tarbiyat yoshlikdan, demak,
Ulug‘ bo‘lsa, lozim erur g‘am yemak.
Egur bemashaqqat kishi navdani,
Tinchi egur kuydirib kavdani¹

bola tarbiyasida ham muhim o‘rin tutgan. Muallif kitoblar yaratilish sababini quyidagicha izohlaydi: *“Bizkim Turkiston maktabi islomiyasinda avvaldan oxira qadar ta’lim o‘linajak kitoblar “Chor devon”, “Sabot ul-ojizin”, “Fuzuliy”, “Navoiy”, “Xo‘ja Hofiz”, “Bedil” va “Maslak ul- mutaqqin” kabi she’r kitoblari o‘ldig‘i jumlaning ma’lumdir. Bu kitoblarning ba’zilari e’tiqod va amaliyoti islomiyaga taalluq mushkul masalalardan iborat o‘lg‘onlaridin hamda aksarlari forsiy tilda yozilg‘onlari uchun yosh bolalarning onlardin istifodalari, bir narsa anglamoqlari imkon xorijinda edi. Voqeani o‘z ona tilini durust bilmagan, endigina harflarni bir-biridan ayirgan bir tosh bolaning qo‘liga “Chor darvesh”ni berib, “Ibtido mekunem va nomi xudo”yoki “Sabot ul-ojizin”ni berib,”Sano lil holiqul g‘affoul aflok” kabi forsiy va arabiy lisonlarida yozilish... jummalarni o‘qutmak ila yerdan tutub yulduzga qo‘l uzatmak yoki igna ila quduq qazimak orasida farq yo‘qtur”². Bundan anglashimiz mumkinki, o‘zbek bolalar adabiyoti XX asrga kelib*

¹ Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. 2-tab’i. – T.: 1917. – B.9

² Avloniy A. Adabiyot yoxud milliy she’rlar. 1-juzv. 1-tab’i. – T.: 1909. – B .1-2

yaxlit shakllanishida Abdulla Avloniyning oʻrni beqiyosligi bilan birga, oʻsha davrda asarlari qimmatli manba hamda yosh avlod tarbiyasida asosiy mavqega ega boʻlgan.

Har bir inson tugʻilganidan boshlab, bobo-buvilarning oʻgʻitlari, kattalarning pand-nasihatlardan ozuqa olib, ulgʻayadi. Pandona qarashlar, fikrlar, asarlar Sharq adabiyotida keng tarqalgan. Bu xildagi asarlar adabiyotshunoslikda didaktik asarlar nomi ostida oʻrin olgan. Didaktika atamasi yunonchadan olingan boʻlib, ibratli degan maʼnoni anglatadi. Bu asarlar oʻz ichiga pandona, nasihat, ibratomuz ruhidagi adabiyotlarni oladi.

XX asrga kelib, oʻzbek adiblari Behbudiy, Avloniy, Ayniy, Fitrat va boshqa ijodkorlar oʻz ijodlarining asosiy mavzu mundarijasiga axloq, tarbiya, taʼlim kabilarni yoritishga bor salohiyatlarini ishga solishgan. Xususan, oʻzining mashaqqatlarga toʻla boʻlgan qisqa umrini maktab, madrasalar uchun darslik, oʻquv qoʻllanmalar, kitoblar yozishga baxshida etgan Abdulla Avloniy oʻz asarlarini bitar ekan, u eng avvalo, adabiyotning quvvati hisoblangan Qurʼoni Karim oyatlari va suralariga shu bilan birga Hadisi Shariflardan ozuqa olib oʻzining shaxsiy fikrlarini isbotlaydi.

Abdulla Avloniy xalq orasida ilgʻor fikrlarni tarqatish, ilm va maʼrifatni tashviq qilishda bor kuchini safarbar etgan ijodkorlarimizdandir. Abdulla Avloniy ham pedagog, ham nosir, ham aktyor, ham jamoat arbobi sifatida samarali faoliyat koʻrsatgan.

Abdulla Avloniyning qaysi bir asarini olmaylik, qaysi bir asarini oʻqimaylik, ularning har birida axloq, tarbiya, undov, chaqiriqlar yaqqol oʻz ifodasini topgan. Avloniy oʻzining “Jaholat qurboni” sheʼriy asarida hayotimizning suyagi tarbiya haqida soʻz yuritib, tarbiyaning kuchiga alohida eʼtibor bergan, insonning kamolga erishishi, hayotda oʻz oʻrnini topa olishi yoki topolmasligi albatta tarbiyaga bogʻliq

ekanligini alohida ta'kidlaydi. Abdulla Avloniyning yozishicha, farzandning tarbiyasi, o'sib-unishi nafaqat ota-onasiga, balki uning atrofidagi kimsalarga ham bog'liq ekanligi aytib o'tilgan. Bolalarga nisbatan o'ta talabchan bo'lish kerakligi bot-bot takrorlanadi. Agarda kimda-kim o'z farzandining xatti-harakatlarini e'tibordan chetda qoldirsa, farzandi bilan bog'liq noxush holatlar yuz berishini ta'kidlagan.

Abdulla Avloniyning sermahsul ijodini xalqimizning sevimli mevasi yong'oqqa o'xshatish mumkin. Ijodining mazasini o'qigan sari bilinaveradi, bilinaveradi.

Avloniy ta'lim-tarbiyani faqatgina darsliklar orqali yoritish bilan cheklanib qolmasdan, teatr uchun sahna asarlarini yozib, ulardagi rollarni ham o'rni kelsa, o'zi o'ynab tomoshabinlarga ko'rsatgan. Bundan ko'rinib turibdiki, Abdulla Avloniy o'sha davrda insonlarga ta'sir doirasi chuqur bo'lgan teatr, ya'ni sahna asarlarining kuchini sezgan holda millat ruhiyatidagi kemtikliklarni to'ldirish uchun shu yo'lni birinchilardan bo'lib, ishlab chiqib, xalq ommasiga yuzlandi. Bugungi kunda bunday usullar ta'limning sifatini, qolaversa, o'zlashtirishning samarasini yana bir karra oshirishi aniqlanib, maktablarda ham o'quvchilarga interaktiv platformalar orqali mavzuni tushuntirish borasida bir qator malakaviy tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Avloniy bulardan tashqari xalqning milliyligini, ruhiyatini oshirish uchun "Shuhrat" gazetasi ustida ham amaliy ishlar olib borgan. Ushbu gazetada Abdulla Avloniyning maqolalari, she'rlari birma-bir ommaga tarqatilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. 2-tab'i. – T.: 1917. – B.9
2. Avloniy A. Adabiyot yoxud milliy she'rlar. 1-juzv. 1-tab'i. – T.: 1909. – B .1-2

3. Barakayev R. O'zbek bolalar adabiyoti va Abdulla Avloniy. – T.: Fan, 2004.
4. Жабборов Н. Маърифат надир? – Т.: Маънавият, 2010. – 112 б.
5. Jabborov Nurboy, Islam Jemeney. Turkiston matbuotida millat va milliyat masalalarining yoritilishi. //Jadidchilik harakati va uning turkiy xalqlar adabiyotiga ta'sirini o'rganish muammosi (Xalqaro ilmiy konferensiyasi materiallari) 2023-yil 13-oktabr. – B. 5-9.
6. Жадидчилик ва миллий истиқлол тантанаси. (Мақолалар тўплами. Б.Қосимов ва Н.Жабборовнинг умумий таҳрири остида). –Т.: 2002. – 200 б.
7. Жалолов А. XIX аср охири XX аср бошлари ўзбек адабиёти. – Т.: Фан. 1991. –256 б.